

DARSLARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA DIDAKTIK YONDASHUVLAR

N.Qurbonboyeva

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Ta’limda axborot
texnologiyalari yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotasiya: Ushbu maqolada informatika darslarini tashkil qilishda zamonaviy metodlar, didaktik o‘yinlardan va raqamli axborot texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar, ulaning dars sifati va o‘quvchilar o‘zlashtirishiga ko‘rsatadigan ta’siri haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiya, interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, ta’lim sifati, multimedia, internet.

METHODS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN LESSONS AND DIDACTIC APPROACHES

N. Qurbonboyeva

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyoz, 1st year master's student,
majoring in information technologies in education

Annotation: This article provides information on modern methods for organizing computer classes, instructions for using didactic games and digital information technologies, and their impact on the quality of lessons and students' learning.

Key words: digital technology, interactive methods, innovative technologies, quality of education, multimedia, Internet.

Raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan asrda axborotlar ustida amallar bajarish va ulardan samarali foydalanish imkoniyati yana ortmoqda desak mubolag‘a

bo‘lmaydi. Shuningdek, informatika darslarini samarali tashkil qilish, o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini orttirishda zamonaviy texnologiyalar, sun‘iy intellekt va albatta interaktiv metodlardan foydalanish, darslarni tashkil qilishda o‘quvchilarning yoshiga mos o‘yinli metodlardan foydalanish ayni maqsadga muvofiq bo‘ladi nazarimda. Quyida informatika darslarini tashkil qilishda foydalanish uchun bir nechta interaktiv metodlar va usullarni ko‘rib chiqishimiz mumkin.

Darslarni tashkil qilishda zamonaviy metodlar

Flipped Classroom (Teskari sinf): Bu metodda o‘quvchilar darsga tayyorgarlikni uyda mustaqil o‘qish yoki video darslar orqali bajaradi, dars davomida esa amaliyot va muhokamalarga ko‘proq e‘tibor qaratiladi. Bu metod o‘quvchilarning darsga faol ishtirokini oshiradi va mavzuni yanada chuqur o‘zlashtirishga yordam beradi.

PBL (Problem-Based Learning - muammoga asoslangan o‘qitish): Informatika darslarida muammolarni hal qilish usullarini ishlab chiqish orqali o‘quvchilar analitik va algoritmik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Gamifikatsiya: O‘yin elementlarini dars jarayoniga kiritish orqali o‘quvchilarni qiziqtirish. Informatika darslarida turli o‘yin uslubidagi masalalar va testlarni yechish o‘quvchilarni rag‘batlantiradi.

Didaktik o‘yinlardan foydalanish

O‘quvchilarni motivatsiyalash: Didaktik o‘yinlar orqali o‘quvchilar dars jarayoniga yanada qiziqish bilan qatnashadi. O‘yin jarayonida ular o‘z bilim va ko‘nikmalarini sinab ko‘radi va yutuqlarini baholaydi.

Kichik guruh o‘yinlari: Guruh bo‘lib ishlash orqali o‘quvchilar bir-biriga yordam berish, muloqot qilish va birgalikda masalalarni hal qilish imkoniyatini qo‘lga kiritadilar. Bu ularning ijtimoiy ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

Krossvordlar, rebuslar, va kompyuter o‘yinlari: Informatika darslarida qiziqarli rebuslar yoki krossvordlar orqali mavzularni mustahkamlash, hamda dasturlash va algoritmlar asosida yaratilgan o‘yinlardan foydalanish bilimni mustahkamlashga yordam beradi.

Raqamli axborot texnologiyalaridan foydalanish

Interaktiv doskalar va vizual dasturlar: Interaktiv doskalar, masalan, SMART Board, orqali darsni interaktiv va jonli o‘tkazish o‘quvchilarning e’tiborini jalb qiladi va o‘zlashtirishni yaxshilaydi.

Simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar: Informatikadagi nazariy tushunchalarni amalda ko‘rish uchun virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar yordamida o‘quvchilarga mavzuni jonli misollar orqali tushuntirish mumkin. Bu ularning mavzuga qiziqishini oshiradi va aniq tushunishga yordam beradi.

Onlayn o‘quv platformalari va resurslardan foydalanish: Moodle, Google Classroom yoki Microsoft Teams kabi platformalar orqali uy vazifalari va dars materiallarini taqdim etish dars jarayonini yanada qulay qiladi va o‘quvchilarga individual yondashish imkonini beradi.

Multimedia vositalari: Dars davomida video, audio, animatsiyalar, infografika va boshqa vizual materiallardan foydalanish o‘quvchilarga axborotni osonroq tushunish va qabul qilishga yordam beradi.

Bu metod va texnologiyalarning dars sifati va o‘quvchilar o‘zlashtirishiga ta’siri

Eng yaxshi o‘zlashtirish darajasi: Zamonaviy metod va raqamli texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarning bilimlarni yaxshiroq o‘zlashtirishiga yordam beradi. Chunki vizual va interaktiv o‘quv materiallari o‘quvchilarda mavzuga bo‘lgan qiziqishni oshiradi va mustahkam bilimni shakllantiradi.

O‘quv jarayonida faol qatnashish: Bu metodlar va texnologiyalar o‘quvchilarni dars davomida faol ishtirok etishga undaydi. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini samarali shakllantirishga xizmat qiladi.

Mustaqil va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish: Dars jarayoniga masalalarni mustaqil yechish, muammolarni hal qilish va yaratish kabi elementlar kiritilganda, o‘quvchilar mustaqil va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Ijtimoiy va kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish: Guruhda ishlash, interaktiv o‘yinlar orqali o‘quvchilar bir-biri bilan o‘zaro aloqa qilishni o‘rganadi, bu esa ularning ijtimoiy va kommunikativ ko‘nikmalarini yaxshilaydi.

O‘quvchilarning o‘zini baholash va shaxsiylashtirilgan ta’lim: Zamonaviy texnologiyalar orqali o‘quvchilar o‘z bilim va o‘zlashtirish darajasini mustaqil baholash imkoniyatiga ega bo‘ladi, bu esa shaxsiylashtirilgan ta’limga imkon yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, Bu metod va vositalardan foydalanish nafaqat informatika darslarining sifatini oshirishga yordam beradi, balki o‘quvchilarning bilim olish jarayonini qiziqarli, samarali va shaxsiy ehtiyojlariga mos qilib shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy o‘quv usullari va raqamli texnologiyalar orqali o‘quvchilar nafaqat informatika bilimlarini o‘zlashtiradi, balki kelajakda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni ham shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ян Амос Коменский. "Великая дидактика". Ushbu kitob didaktikaning asosiy tamoyillari haqida tushuncha beradi.

2. Dewey, J. "Democracy and Education". Dewey bu kitobida ta’limda demokratik yondashuv va amaliy o‘qitish usullarini ko‘rsatadi.

3. Vygotsky, L. "Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes". Vygotsky asarlari o‘qitishda ijtimoiy o‘zaro ta’sirning muhimligini tushuntiradi.

4. Bruner, J. "The Process of Education". Bu kitob o‘quv jarayonida konstruktivistik yondashuvni tushuntiradi va o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish usullarini o‘rganish jarayonini yoritadi.

5. Fry, H., Ketteridge, S., & Marshall, S. (Eds.). "A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education: Enhancing Academic Practice". Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va darslarni interaktiv tashkil qilishga oid yo‘riqnomalar.

6. Merrill, M. D. "First Principles of Instruction". Bu kitobda ta’lim jarayonini rejalashtirish va o‘quvchilar bilan interaktiv o‘quv muhitini yaratish haqida batafsil ma’lumotlar berilgan.

7. Bates, T. "Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning". Ushbu kitob raqamli texnologiyalar bilan o‘qitishning afzalliklari va ko‘nikmalari haqida foydali ma’lumot beradi.